

УДК:636.2.033

ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ МЯСНОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ ПАСТБИЩ ЮГА КАЗАХСТАНА

¹Жумабаев Шерали Ахметович, ²Абдуллаев Конысбай Шаймович

^{1,2}кандидаты с/х наук, ТОО «Юго-Западный научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства» Республика Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13854175>

Аннотация. В статье приведены результаты исследования по зимнему содержанию мясного скота в условиях пастбищ юга Казахстана. Проведен анализ технологии содержания скота в зимний период и оценка кормовой базы хозяйств, по показателям: площадь пастбищ, сенокосов, наличие заготовленных грубых, сочных и концентрированных кормов, качество кормов, с определением их питательности, продолжительности выпасных дней. Результаты опытов показали, что использование зимних пастбищ мясным скотом, при организации соответствующей подкормки состоящее из грубых и концентрированных кормов способствует получению до 600,0 г среднесуточных приростов массы при более низких показателях затрат кормов на 1 кг прироста.

Ключевые слова: зимнее содержание мясного крупно-рогатого скота, пастбища, питательность корма, технология содержания скота.

Abstract. The article presents the results of a research on winter maintenance of beef cattle in conditions of pastures of southern Kazakhstan.

The technology of keeping cattle during the winter period was analysed and the fodder base of the farms was assessed by the following indicators: area of pastures, hayfields, availability of prepared coarse, juicy and concentrated fodder, quality of fodder with determination of its nutritive value, duration of grazing days.

The results of experiments have shown that the use of winter pastures by beef cattle, with the organization of appropriate feeding consisting of coarse and concentrated fodder contributes to obtaining up to 600.0 g of average daily weight gain with lower indicators of feed costs per 1 kg of gain.

Keywords: winter maintenance of beef cattle, pastures, nutritional value of the feed, the technology of keeping livestock.

В Республике Казахстан мясное скотоводство издавна является традиционной отраслью животноводства. Этому способствовали суровые природно-климатические условия, наличие обширных площадей естественных кормовых угодий, навыки местного населения в умении использовать биологическую энергию самих животных. Из имеющихся 90,8 млн. гектаров земель сельскохозяйственного назначения пастбища составляют 61,1 млн. гектаров.

Проблему увеличения производства говядины можно успешно решить только за счет развития специализированного мясного скотоводства. Об этом свидетельствует опыт большинства стран, где по мере роста продуктивности численность молочного скота снижалась, а его место занимал скот мясного направления. Например, с 2001 года в США ежегодно поголовье мясных коров было примерно в три раза больше, чем дойных. По

оценкам, по состоянию на 2023 год насчитывалось около 29 миллионов мясных коров и всего около 9,4 миллиона дойных коров [1].

Увеличение производства говядины в РК возможно также через развитие мясного скотоводства.

Природно-климатические условия, исторически сложившаяся система землепользования, достаточных площадей естественных кормовых угодий предрасполагают к развитию мясного скотоводства во многих регионах РК.

Удельный вес специализированного мясного скота в республике составляет всего 16,5% , доля молочного КРС 51,5% и доля молочно-мясного КРС 32% в общем поголовье от общей численности крупного рогатого скота.

Средний надой молока на одну дойную корову, во всех категориях хозяйств составляет в среднем по Республике Казахстан 1514 кг. Необходимо отметить, что надой молока у коров сельхозпредприятий составляет 3521 кг.

Отрасль мясного скотоводства на юге Казахстана базируется в основном на разведении животных отечественных, импортных мясных пород и товарного мясного скота. Для дальнейшего увеличения производства говядины особую актуальность приобретает разработка и реализация комплекса технологических мероприятий, направленных на повышение эффективности отрасли.

По состоянию на август 2024 года поголовья КРС в Казахстане во всех категориях хозяйств составляли 8,7 млн. голов. Если анализировать количество разводимых КРС по областям, кроме трех мегаполисов, то наибольшее поголовье разводится в Туркестанской области 1,1 млн. и наименьшее в Мангистауской области 19,4 тыс.голов [2].

Основу зимних рационов мясного скота должны составлять сено, зерносенаж, силос кукурузный высокого качества, а в летний период зеленый корм с естественных и культурных пастбищ.

Одной из действенных мер по рациональному использованию пастбищ является внедрение на практике научно-обоснованных схем пастбищеоборотов, позволяющих предоставлять «отдых» отдельным участкам в различные сезоны года, что очень важно для восстановления их травостоя и повышения кормовой емкости.

Авторы исследований установили, что пастбищное содержание коров и телок позволяет в большей степени реализовать биологические возможности животных при воспроизводстве и обеспечить 100% сохранность молодняка[3]. В то же время, при сравнительной оценке разных способов содержания скота (пастбищного, стойлово-пастбищного, стойлового) исследователи не установили значительных отличий физиологического состояния животных. Однако, при пастбищном содержании выход телят на 100 коров составил 89 против 87 телят при стойловом содержании [4,5].

Материал и методика исследований.

Исследования проведены в племенных репродукторах по разведению крупно-рогатого скота абердин-ангусской и герефордской пород ТОО «Аксанат Инжиниринг», аулиекольской ТОО «Нур», казахской белоголовой породы в к/х «Самат» в Туркестанской области РК.

Качество и питательность кормов определяли по общепринятым методикам [6]. Живая масса определялась индивидуально путем взвешивания опытных и контрольных животных в начале и конце опыта с точностью до 0,1 кг.

Урожайность пастбищ определяли по общепринятой методике [7].

Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных осуществлялась согласно справочного пособия [8].

Результаты исследований.

Исследования были проведены для установления технологии содержания скота в зимний период и оценки кормовой базы хозяйств, по показателям: площадь пастбищ, сенокосов, наличие заготовленных грубых, сочных и концентрированных кормов, качество кормов, с определением их питательности, продолжительности выпасных дней. Были установлены, что в регионе, где расположены хозяйства, солнечное сияние составляет 4200 часов в год, средне годовой уровень осадков 150-500 мм, период снежного покрова 52 дня, а также средняя температура $-2+26,5^{\circ}\text{C}$.

Климатические условия Туркестанской области характеризуется разнообразием. Характерная особенность климата – обилие инсоляции и тепловых ресурсов. Лето знойное, продолжительное и исключительно сухое.

Зима мягкая, короткая, с частыми оттепелями, снежный покров мал и неустойчив. Длительность теплового периода со средней суточной температурой выше 0°C равна 8 месяцам.

Январь - самый холодный месяц года, средняя температура его колеблется по территории области от -1°C (юг) до $-26,5^{\circ}\text{C}$. Абсолютный минимум температуры в отдельные годы достигает $-30-35^{\circ}\text{C}$. Самый жаркий месяц – июль, наиболее высокие значения средней июльской температуры воздуха ($29-30^{\circ}\text{C}$).

Годовое количество осадков составляет 150-500 мм, однако осадки неустойчивы, и в отдельные годы количество их колеблется в больших пределах. Наибольшие осадки выпадают в марте и апреле, наименьшее (5-7%) – летом. Первая половина осени сухая. Зимне-весенние осадки составляют 70-80% от годовых.

Успешное развитие мясного скотоводства в засушливых районах юга Казахстана не возможно без использования дешёвых кормов, основным источником которых являются природные кормовые угодья. В настоящее время из-за воздействия антропогенных факторов и бессистемного выпаса сельскохозяйственных животных травостой сенокосов и пастбищ в этой зоне находятся в неудовлетворительном состоянии. Травостой скудный, сильно изреженный, с низкими качественными показателями. Продуктивность многолетних трав на этих землях варьирует от 2,5-3,2 т/га зелёной массы и 2,8-3,2 ц/га кормовых единиц.

Существующие площади пастбищ в хозяйствах не полностью удовлетворяют потребности для содержания имеющегося поголовья скота. В ТОО «Аксанат Инжиниринг» процент обеспеченности пастбищами на маточное поголовье составляет 54,0%, ТОО «Нур» на 83,4 %, к/х «Самат» на 88,6%, при средней урожайности пастбищ 3,3 ц/га.

Несбалансированное кормление крупного рогатого скота – одна из причин снижения его продуктивности. В настоящее время серьёзной проблемой является процесс заготовки кормов. Сложность состоит как в нехватке сенокосов, кормоуборочной и заготовительной техники, так и в отсутствии нужного количества трудовых ресурсов.

Под сенокосы в хозяйствах отведены лучшие поливные участки земельных угодий и в целом обеспечивает потребность хозяйств в грубых кормах. При этом почти 45,0% в общем объеме заготовленных кормов составляет сено сеяных трав и естественных кормовых угодий.

Уровень сочных кормов не превышает 14,6%, в результате чего ежегодный рацион животных в хозяйстве балансируется за счет дорогих концентрированных кормов, удельный вес которых составляет в пределах трети уровня кормовой базы хозяйства. В предлагаемой нами структуре баланса кормовых ресурсов, удельный вес грубых и сочных кормов в структуре годового рациона кормления скота должен увеличиться с 61,2 до 74,4%. Причем данное повышение коснется и качественной составляющей его.

Так, для обеспечения потребностей животных в необходимом количестве белка предусмотрено снижение доли скармливаемых сена и соломы до 31,7% в пользу увеличения удельного веса зеленых кормовых ресурсов, в общем их объеме до 36,2% против имеющихся на настоящий момент 5,8%. В этом случае возможна некоторая экономия дорогостоящих концентратов, с 31 до 41% всего баланса кормов, что положительно скажется на повышении результативности ведения отрасли.

Формирование рациональной структуры кормопроизводства – наиболее сложная аграрно-экономическая проблема, на решение которой оказывают влияние многочисленные факторы, в том числе и пастьба животных на зимних пастбищах.

Проведены работы по организации пастьбы животных на зимних пастбищах. В результате обследования земельных площадей хозяйств, с учетом площадей пастбищ, их рельефного расположения, урожайности и сроков выгорания, проведены работы по планированию посезонного использования пастбищ (таблица 1).

Таблица 1 – Планирование посезонного использования пастбищ

Хозяйство	Площадь га	Положе- ние на рельефе	Площад ь, га	Урожай- ность, т/га	Период использования пастбищ			
					весен- ний	Лет- ний	осен- ний	зим- ний
ТОО «Аксанат Инжиниринг»	956	склон	300	2,8	200	100	-	-
		равнина	387	3,4	50	100	150	87
		долина	269	3,8	-	120	100	49
ТОО «Нур»	790	лощина	194	4,1	100	94	-	-
		склон	200	2,4	80	120	-	-
		равнина	296	2,9	-	50	126	120
		долина	100	2,8	-	40	60	-
к/х «Самат»	750	склон	489	2,5	200	289	-	-
		равнина	261	3,0	-	61	100	100

В связи с высокой урожайностью пастбищ весной и летом в лощинах и с учетом раннего выгорания пастбищ на склонах составлен график начала использования пастбищ на склоновых участках. При максимальном использовании пастбищ в долинных и равнинных участках в осенний и зимний периоды. Из общих площадей пастбищ на осенний период использования запланировано 536 га пастбищ, на зимний период 356 га.

Для организации зимней пастьбы скота и определения ее эффективности, нами проведен опыт в условиях ТОО «Нур» в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Схема исследований в ТОО «Нур»

Группа	Кол-во голов	Условия содержания	Условия кормления
--------	-----------------	-----------------------	-------------------

Опытная	30	зимнее пастбищное содержание	трава зимних пастбищ, сено в валках для использования в зимний период, концентраты 2,0 кг на голову.
Контрольная	30	стойловое содержание	хозяйственный рацион: солома 3,0 кг, сено люцерновое 5,0 кг, концентраты 2,0 кг, сенаж 10,0 кг

Для проведения исследований были созданы две группы бычков со средней живой массой 254,5 кг. Животные контрольной группы содержались по принятой в хозяйстве стойловой выгульной технологии содержания, при кормлении хозяйственным рационом состоящее из соломы 3,0 кг, сено люцерновое 5,0 кг, концентраты 2,0 кг, сенажа 10,0 кг. Животные опытной группы содержались на зимних пастбищах при организации подкормки, грубыми кормами, соломой и концентратами по 2,0 кг на голову.

Участки зимних пастбищ располагались на местности Шибыр, Улан тобе, с основным ботаническим составом злаковые, бобовые, осоковые и разнотравье. В травостое зимних пастбищ содержалось до 70–75% растений из семейства *Poaceae*, представленные сухостепными формациями (таблица 40).

Таблица 3 – Виды трав на зимних пастбищах

Жизненная форма	Число видов	% от общего числа видов
Однолетник	4	9,1
Двулетник	-	-
Многолетняя трава	28	90,9
Итого	32	100,0

Урожайность зимних пастбищ составила 3–3,5 ц/га сухой массы. Наблюдались изменения содержания и соотношения питательных веществ в зимний период, при увеличении содержания клетчатки и уменьшении количество жира. В исследованных нами образцах корма наблюдалось невысокое содержание протеина от 5,1 до 5,8% на абсолютно сухое вещество, которое учитывалось при организации зимней пастбы скота.

Таблица 3 – Питательная ценность пастбищного травостоя в зависимости от сезона года

Сезон года	Сухое вещество, %	В 1 кг сухого вещества содержится, г				Содержится корм. ед. в 1 кг сухого вещества	Урожайность, ц/га
		сырого протеина	сырого жира	сырой клетчатки	БЭВ		
Весна	35,4	133,0	37,0	286,0	456,0	0,95	5,9
Лето	42,6	116,0	34,0	306,0	439,0	0,78	4,8
Осень	66,5	148,0	26,0	385,0	361,0	0,64	4,0
Зима	78,7	72,0	24,0	424,0	410,0	0,47	3,4

Показатели питательной ценности пастбищного травостоя в зависимости от сезона года показывают (таблица 3), что максимально высокая питательность пастбищной травы отмечается в весенний период, при содержании корм. ед. в 1 кг. сухого вещества 0,95. В дальнейшем при постепенном снижении питательной ценности пастбищной травы в течении года, отмечена низкая ее питательность в зимний период, при содержании корм. ед. в 1 кг сухого вещества до 0,47.

Были проведены анализы используемых кормов в стойловый период содержания по химическому составу и питательности (таблица 4).

Таблица 4 – Химический состав и питательность кормов

Корм	Химический состав абсолютно сухого вещества, %						
	сырой протеин	сырой жир	БЭВ	сырая клетчатка	Са	Р	каротин
Солома пшеничная	6,3	15,0	26,3	49,2	3,2	-	-
Сено люцерновое	13,6	12,3	11,2	27,3	9,8	4,5	21,3
Сено разнотравное	9,7	11,9	13,2	35,9	9,9	4,1	15,3
Свекла кормовая	16,1	8,1	9,6	12,8	16,5	7,4	29,5
Силос	21,3	12,1	18,3	14,6	9,6	2,1	22,0
Сенаж	23,4	13,3	14,3	6,9	10,6	4,9	26,6
Концентраты	5,1	2,0	48,8	36,1	-	-	8
Трава зимних пастбищ	2,55	0,31	20,3	8,3	1,8	-	12,2

Анализ кормов показывает, что их питательная ценность обеспечивает поддерживающее кормление животных, при общей питательности рациона 6,5 корм.ед.

При использовании животными зимних пастбищ в течении 90 дней зимнего периода, с первого декабря по 1 марта, проводились взвешивания животных с определением среднесуточных, абсолютный приростов массы, затрат кормов на 1 кг прироста массы.

Результаты опытов показали (таблица 5), что использование зимних пастбищ мясным скотом, при организации соответствующей подкормки состоящее из грубых и концентрированных кормов способствует получению до 600,0 г среднесуточных приростов массы при более низких показателях затрат кормов на 1 кг прироста - 9,6 корм. ед.

Таблица 5 – Динамика живой массы бычков при использовании зимних пастбищ

Группа	Кол-во голов	Продолжительность, дн.	Живая масса, кг		Общий прирост массы, кг	Средне-суточный прирост массы, г	Затрат корма на 1 кг прироста
			при постановке	при снятии			
Опытная	30	90	256±0,89	310±0,69	54±0,17	600±15,62	9,6±0,09
Контрольная	30	90	253±0,54	316±1,23	63±0,22	700±16,32	10,2±0,07

Анализ экономической эффективности содержания животных на зимних пастбищах показывает, что за счет меньших затрат на корма и обслуживание при зимнем пастбищном содержании, увеличивается прибыль на 6377,0 тенге, чем при стойловом содержании скота.

REFERENCES

1. Поголовье мясных и дойных коров в США с 2001 по 2023 год. <https://www.statista.com/statistics/194302/number-of-beef-and-milk-cows-in-the-us/>
2. Основные показатели развития животноводства в Республике Казахстан. Данные бюро национальной статистики. <https://stat.gov.kz/ru/industries/business-statistics/stat-forrest-village-hunt-fish/publications>.

3. Жузенов Ш.А., Тамаровский М.В., Карымсаков Т.Н. Новые направления в оценке племенной ценности мясного скота в Казахстане // Животноводство и кормопроизводство: теория, практика и инновация: Тр. Междунар.науч.-практ.конф. - Т.1. –Алматы, 2013. –С.36-39.
4. Мирошников А.М., Горлов В.И., Левахин С.А., Мирошников И.С., Бушуева И.Ф. Биологические особенности интенсификации производства говядины в мясном скотоводстве : монография. – Волгоград: ГУ ВНИТИММС и ППЖ Россельхозакадемии, 2006. – 348 с.
5. Ажмулдинов Е.А., Бельков Г.И., Левахин В.И. Повышение эффективности производства говядины : монография. – Оренбург, 2000. – 273 с.
6. Зоотехнический анализ кормов: учебное пособие / Л.Н. Дулепинских, и др.– Пермь : ИПЦ «Прокрость», 2022. – 91 с.
7. Алтунин Д.А. Справочник по сенокосам и пастбищам Учеб. пособие для -2-е изд., перераб. и доп.. — Владимир : Посад, 2003. — 431 с.,
8. . Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных:Справочное пособие/ Под ред. А.П. Калашникова, В.И. Фисинина,В.В. Щеглова, Н.И. Клейменова. – Москва, 2003. - 456 с.